

ANTIK DAVR TERRAKOTA HAYKALCHALARI

Igamuratova Lola¹, Sattorov Sherzod²

¹O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Termiz shahar Axeologiya muzeyi bosh mutaxassisi . Termiz Davlat Universiteti O'zbekiston tarixi va Arxeologiya kafedrasida 2 kurs talabasi,

²Termiz Davlat Universiteti O'zbekiston tarixi va Arxeologiya kafedrasida 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370291>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

koroplastika, san'at, terrakota, haykalcha, antik davr, qadimiy dunyo.

ANNOTATSIYA

Qadimgi dunyo tarixi o'zining madaniy me'rosi va san'ati bilan chuqur iz qoldirgan bo'lib aksariyati nodir hisoblanadi. Qadimiy shaharlar yunon kolonistlari boshqa hunarmandchilik bilan bir qatorda bu yerda badiiy hunarmandchilikning bir turi – "koroplastika" – ya'ni "terrakota" haykalchalarini yaratganlar. Italyan tilidan tarjima qilinganda "terrakota" so'zi "kuygan gil" degan ma'noni bildirib, "koroplastika" esa qadimgi yunon tilidan tarjima qilinganda ayollar tasvirlarining to'liqini san'atidir. Terrakotalarni ishlab chiqarish chuqur qadimiylikka asoslangan. Bu maqola "terrakota" haykalchalarining yasash texnikasi va unga oid bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan. Terrakotaning kelib chiqishini aniqlashda keramika tarkibi qo'shimcha ravishda ishlab chiqarish texnologiyasining xususiyatlarini, uslubiy metodlarni, rasm tizimini va nihoyat joylarni tanlanishini hisobga olish kerak va bu maqola shunga asoslanadi.

Qadimgi dunyoda qadimiy shaharlari asosida yunonlar boshqa hunarmandchilik bilan bir qatorda, bu yerda va badiiy hunarmandchilikning bir turi — koroplastika — terrakota haykalchalarini ishlab chiqarishgan. Italyan tilidan tarjima qilinganda "terrakota" - "so'zi kuygan gil" degan ma'noni bildiradi. Koroplastika qadimgi yunon tilida ayollarning tasvirlarining to'liqini san'atidir. Terrakotalar ishlab chiqarish chuqur qadimiylikka asoslangan. Miken davrining sxematik "butlari"dan klassika, yunonizm va undan keyin Rim davrining "ibtidoiy" belgilariga qadar turli xil variantlarda

namoyon bo'lgan ushbu turdagi san'at mavjud bo'lgan.

Koroplastika badiiy san'at faoliyati sifatida yunon monumental haykalining rivojlanishidan ancha oldin paydo bo'lgan bo'lsa-da, uning evolyutsiyasi terrakotada yangi ikonografik va uslubiy turlarning paydo bo'lishi bilan sodir bo'lgan. Ammo qadimgi loy haykalchalarini o'rganish uzoq rivojlanish yo'lidan o'tganiga qaramasdan, ushbu toifadagi terrakotalar mustaqil ravishda alohida yo'nalish sifatida qachondan boshlanganligi tadqiqotchilarni o'ylantirgan holda shu masalaga oid xususiyatlar tizimini ishlab chiqmaganlar.

Ba'zi hollarda monumental haykal o'xshashlik sifatida jalb qilingan, ammo oddiy hunarmandning haykaltaroshlik va ommaviy mahsulotlarini ishlab chiqarish kabi shaxsiy san'atning rivojlanish qonuniyatlarining nisbati hali aniqlanmagan. Shuning uchun, ikonografik kanonlarga murojaat qilish faqat koroplastikada ma'lum bir turning paydo bo'lishini ko'rsatuvchi nisbiy ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda juda uzoq vaqt davomida o'zgarmagan ikonografik sxemalar mavjud.¹

Ko'plab lug'atlar va ensiklopediyalar ushbu kontseptsiyaning ta'riflarini o'zida saqlaydi. Koroplastika (yunon tilidan. kyre - qiz, ayol haykalcha, qo'g'irchoq va plastike - haykaltaroshlik), kuydirilgan loydan, mum, gips va boshqalardan ayol tasvirlarini yaratish deganidir.²

Terrakota (Italiya. terra cotta - kuydirilgan yer) – Yunonistonda va Rimda yoqilgan gildan me'moriy shakllar va dekorativ elementlar sifatidaham qo'llanilgan. Bu mahsulotlar bilan o'sha davrda Tanagra, Korinf, Afina kabi shahar-davlatlar shuhrat qozongan.³

Boshqa manbada⁴ terrakota:

1. Qattiq shaklli va kuygan loy devor bezaklari, uy bezaklari, taxta plitalari va

plitkalar uchun ishlatilgan. Odatda rangli qoplama shaklida bo'lgan. Qadimgi yunon tom sopollari ikki turi ma'lum: "solena" va "kalipterlar" deb nomlangan. Tomning butun yuzasi keng yassi solenalar bilan qoplangan, tor kalipterlar orasi esa uzun tikuvlar bilan qoplangan. Qatorlar tomning pastki chetidan tomning tepasiga tomon yotqizilgan u yerda maxsus tog' plitalari ishlatilgan. Ibadatxonalarda yog'och tuzilmalarning barcha qismlariga terrakota qoplamasi va bezaklari ishlatilgan. Bu usul eng qadimgi tosh binolarda (Olimpiyada Gela fuqarolarining xazinasi, Sirakuza shahridagi Zevs ibodatxonasi, Selinunt ibodatxonalari va Metapontda) takrorlanadi: terrakota qoplamasi hatto tosh bloklar uchun ishlatilgan;

2. Terrakota-haykaltaroshlik (koroplastika) - antik davrda keng tarqalgan kichik gil plastik san'atidir. Uning paydo bo'lishi ibtidoiy davrga ("loy davri" deb ataladi) tegishli, ammo terrakota san'ati Yunonistonda mil.avv. IV-III asrlarga o'zining yuksak rivojlanish nuqtasiga yetgan. Terrakota haykalchalarini yaratish quyidagi ketma-ket tayyorlanish qismlaridan iborat edi:

1. Loy xamirini tayyorlash(yuvish);
2. Qo'l bilan modellashtirish yoki qolip shaklida shakllantirish (ichi bo'sh shakllar, bitta haykalchani ishlab chiqarish uchun 14 alohida shakllarga qadar ishlatilishi mumkin);
3. Pishirishdan oldin tugallash;
4. Pishirish (oldindan quritilganidan keyin);
5. rang berish⁵.

¹ Ильина Т. А. Проблемы исследования античной коропластики Боспора: опыт комплексного анализа материалов святилища на Майской горе близ Фанагории Автореф. Диссер. на соиск. учен. степени кандидата исторических наук. – М., 2008.

² Популярная художественная энциклопедия / Под ред. Полевого В.М. -М., 1986.

³ Белов Г.Д. Терракота Танагры. - Л., 1968; Бритова Н.Н. Греческая терракота. - М., 1969; Терракоты Северного Причерноморья. - М., 1970.

⁴ Лисовый И.А., Ревяко К.А.. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001.

⁵ Бритова Н. Н. Греческая терракота. - М., 1969; Денисова В. И. Коропластика Боспора. - Л., 1981; Кобылина М, М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории. - М., 1961.

Terrakota (qora va qizil-jigarrangdan ochiq rangga qadar) rangi (qattiq yoki qisman parlatma bilan qo'pol-dondan nozik bo'lgungacha sayqallanadi.) xarakterli to'qimalarga ega bo'lgan maxsus loydan qilingan.

Miloddan avvalgi VI-V asrlarning haykalchalarda asosan Xudolar va hayvonlarning tasvirlari aks etgan. Bu xudolarga, ham uy kultlarida, ham muqaddas joylarda, va qabrlarga, ayniqsa bolalar va ayollarga joylashtirilgan. Loy haykalchalarini tahlil qilish har doim ham

ishlab chiqarish markazi haqida ishonch bilan gapirishga imkon bermaydi, chunki deyarli har bir shaharning atrofida sifat, rang va aralashmalar bilan ajralib turadigan turli xil loy navlari mavjud edi. Shuning uchun, keramik xamir tarkibiga qo'shimcha ravishda terrakotaning kelib chiqishini aniqlashda quyidagilarni inobatga olish zarur: ya'ni ishlab chiqarish texnologiyasi xususiyatlarini, uslubiy texnikani, rasm tizimini va nihoyat tuproq maydonlarini tanlashni hisobga olishdir.

Bundan tashqari Bosporda badiiy hunarmandchilikning ushbu sohasi qanday tashkil etilgani va rivojlanganligi hali ham noma'lum bo'lib qolmoqda.

Severopontiyada, xususan, Bosporning koroplastikasida, ma'lum bir turiga mansub terrakotalar davri – kichik osiyo yoki attikadan - bu turdagi dastlab paydo bo'lgan joylarda mavjud bo'lganidan ancha uzoqroq muddat oldin mavjud bo'lganligi sababli batafsil rasmni olish uchun mahalliy ishlab chiqarishda ko'rib chiqilayotgan turlarning rivojlanishini kuzatish muhim sanaladi. Shunday qilib, Bosporda terrakotalar ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasini o'rganish ularning sanasi bilan bevosita bog'liq va juda muhim ahamiyatga ega chunki mexanik nusxa olish usuli bilan olingan haykalchalar prototipidan ma'lum bir vaqt oralig'ida foydalanilgan. Koroplastika mahsulotlarining har qanday arxeologik material to'g'ri tadqiq qilish ularni ilmiy ishlov berishda asosiy vazifa hisoblanadi.

Mahalliy ustaxonalar mahsulotlari mo'ljallangan muhitni tavsiflovchi material sifati eng katta e'tiborga loyiq bo'lgan. Ehtimol, qadimgi yunonlar hayotida terrakota haykalchalarining maqsadiga nisbatdan qat'iy munosabatlar mavjud bo'lmagandir. Ba'zan bu topilmalar-terrakotalar ishlab chiqarish xususiyatlari, ularning ikonografiyasi va hududlari bilan ilmiy baho berilgan. O'sha davrlarda loy haykalchalari mabudga, uy qurbongohiga, dafn marosimida ishlatilgan. Shu bilan birga, qadimiy ibodat komplekslarini qazish paytida, ko'pincha bir xil turdagi turli xil xudolarga bag'ishlangan haykallar topilgan. Va yana qo'shimcha qilgan holda, sovg'alar sifatida olib kelingan terrakotalarning ayrim turlariga bo'lgan

talab tanlangan mavzular doirasining mashhur bo'lganligini anglatadi.⁶

Terrakotalarning ommaviy ishlab chiqarilishi jamiyatning turli xil qatlamlariga yetib borishiga olib keldi. Bu yunon shaharlari va nekropolning qazishmalaridan dalolat beradi. Bu borada qiziqarli ma'lumotlar Ezopning afsonasida keltirilgan: "Hermes o'z xalqining qanday baholanishini bilishni xohladi. Oddiy odamning ko'rinishini qabul qilib, u koroplastning do'koniga kirib, "Zevs" haykalining narxi haqida so'raydi. "U bir drahman turadi", deb javob berdi sotuvchi. Xudo kulib yubordi va "Gera" haykalining narxi haqida so'radi. U biroz qimmatroq edi. O'zini tasvirlaydigan haykalchani ko'rgach, u shunday deb o'yladi: "agar men odamlarning sevimli xudosi bo'lsam, unda meni tasvirlaydigan haykal boshqalardan ko'ra qimmatroq bo'lishi kerak". "Bu qancha?"- deb so'radi u. "Agar siz birinchi ikkitasini olsangiz, men sizga bunisini tekinga beraman!». Demak, haykalchalar mavjud edi, ammo hali ham eng yaxshi namunalar arzon emas edi. Miken davrining sxematik "butlari" dan klassikaning "haqiqiy" belgilariga, yunonizmga qadar ushbu turdagi san'atning turli xil variantlari namoyon bo'lgan.

Qadimgi yunon terrakota haykalchalarida qadimgi yunonlarning turli e'tiqodlarini, ularning kundalik hayotini va chiroyli ko'rinishini aks ettirgan va mifologik tasvirlar o'zlarining timsollarini topgan. Bu san'at asarlari bizni o'sha olis davrning ma'naviy olamiga olib boradi va

⁶ Ильина Т. А. Проблемы исследования античной коропластики Боспора: опыт комплексного анализа материалов святилища на Майской горе близ Фанагории Автореф. диссер. на соиск. уч. степени кандидата исторических наук. – М., 2008.

oldimizda qadimgi insonlar dunyoqarashlarini ochib beradi. Koroplastikaning yangi asarlarini topish katta ilmiy qiziqishlarga ega.

Shunday qilib, "Olviyada" bir nechta terrakota haykalchalari topilgan: toshbaqa haykali va Demeter protomasi yoki Persefona boshi. Toshbaqa terrakota haykalchasi to'rtburchaklar bo'laklarga ega konveks qobig'ida va qobiqning chetida tasvirlangan. Qobiq ostidan kichik trapezoidal bosh paydo bo'ladi, "piyonlar" o'zgacha shaklida ajratiladi. Haykalchanning yuqori qism shakli va pastki qismi qo'l bilan ichi bo'shliq qilib tekislangan. Bu amal pastki qismida-katta tasvirlar teshigi, yuqori va orqa qismidagi qobiqda-teshiklar orqali bajarilgan. Ichki qismning sirtida oq qoplamaning izlari sezilarli aralashmalarsiz ochiq jigarrang gildan tayyorlangan. Haykalning balandligi-25 mm, uzunligi - 55 mm, kengligi - 42 mm.

Hayvonlarning tasvirlarini yaratish o'sha davrda sevimli mashg'ulotlardan bo'lgan: maymunlar, xo'rozlar, otlar, buqalar, burgutlar va boshqalar tasvirlangan. Toshbaqa, shuningdek, Afrodita va Demeter yunon madaniyati bilan bog'liq bo'lgani uchun, arxaik va klassik davrlarning koroplastikasidagi sevimli obrazlardan biridir. "Afrodita - Fidia" mashhur haykali toshbaqa ustida bir oyoqda turgan mabudasi tasvirlangan. Shu kabi terrakotlar Pantikapeya, Fanagoria, Berezani, Olbia shaharlarida topilgan.

Toshbaqa tasvirlangan terrakota shimoliy qora dengizning qadimiy shaharlarida joylashgan Rodosda ishlab chiqarishiga tegishli bo'lgan. Ingliz tadqiqotchisi R. A. Xiggins Rodosdagi haykalchalar topilmalari asosida ularni miloddan avvalgi V asrdagi qatlamlarda Berezani va Olviyada topgan. Miloddan

avvalgi VI asrning ikkinchi yarmidan boshlab yunon shaharlarida terrakota plastiklarining eng qiziqarli turlaridan biri - "Protomlar" uchraydi. Ular harbiy qurbonliklar bo'lib xizmat qilgan holda dafn marosimida marosim ob'ektlari bo'lib xudolarining er osti dunyosidan yerga ramziy qaytishini aks ettirgan. Protomlar kech arxaik davrida keng tarqalgan bo'lib ayniqsa ular miloddan avvalgi V-IV asrlarda turli xil turlarga bo'lingan.

Bunday noyob kashfiyotlardan biri K.A tomonidan topilgan protomdir. Afsuski, u uch qismdan iborat bo'lib yopishtiriladi va shuning uchun yo'qotishlarga ega. Mabuda yuzi - cho'zilgan tasvirlar shaklida, sochlari yuqori peshonasi bilan bezatilgan. Yuzning qismlari diqqat bilan tasvirlangan: qosh yoylari burun chizig'i, katta bodom shaklidagi ko'zlari, kichik og'izga, qalin lablariga va arxaik tabassum ega obraz muzlatilgan, to'ldirilgan yonoqlar va bular o'rtalaridagi masofa mutanosib emas. Protom qisman saqlanib qolgan oq qoplama bilan qoplangan. Qopqoqning ustiga - yonoqlarda, ko'z va peshonada engil sariq, qizil-labda va ko'zning burchagida jigarrang-sochlarda bo'yoq izlari saqlanib qolgan. Loy kulrang, sezilarli aralashmalarsiz, protomaning balandligi 195 mm. va bir qator uslubiy xususiyatlar uni Rodos koroplastining mahsulotiga bog'lash imkonini beradi.

Deyarli barcha Neolitik madaniyatlarda kichik terrakota haykalchalari keng tarqalgan. Terrakotadan haykalchalar, lahitalar, qadimiy Yunoniston, qadimgi Xitoy, qadimgi Hindiston va qadimgi Amerika haykallari va qadimiy yunon, etrus va qadimgi Rim ibodatxonalarining me'moriy detallarida ishlatilgan. Qadimgi terrakota haykalining yorqin namunasi-Xitoyning Sin

sulolasining mashhur terrakota armiyasidir. O'rta asrlarda O'rta Osiyo me'morchiligida, italyan naqshinkor me'moriy detallar va Uyg'onish portretlari byustida o'yilgan terrakotalar ishlatilgan. Rossiyada me'moriy terrakota ishlab chiqarish Kiev rus davridan beri mavjud. XV asrdan boshlab, terrakota rus me'morchiligida XVIII asrdan boshlab Moskva g'ishtli binolarning jabhalarini dekorativ bezashda - haykaltaroshlik eskizlarida, byustlarda va boshqalarda ishlatilgan. Dekorativ terrakota sovet me'morchiligida keng qo'llanilgan.

AQShda terrakotadan olingan tafsilotlar me'mor Ar Deko va "organik" arxitekturaning tarafdorlari, shu jumladan uning asoschisi Luis Sullivan tomonidan keng qo'llanilgan. Zamonaviy haykalda, terrakota, ayniqsa, kichik shakllardagi plastmassa uchun material sifatida ishlatiladi, bu to'liq ifodali lakonizm va etudning jonli spontanligini saqlab qolishga imkon beradi.

Hunarmandchilik mahsulotlari sifatida qadimiy terrakota haykalchalari

savdo mavzusiga aylangan. Ularning ishlab chiqarilishining soddaligi, aholining barcha qatlamlari uchun bir qatorda ularning ommaviy ishlab chiqarishiga va Markaziy Yunoniston, Italiya va kichik Osiyodan Shimoliy Qoradengiz hududiga olib kelingan tovarlar bozorida yuqori talabda bo'lgan. Olib kelingan namunalardan shakllar olindi va xuddi shu turdagi yangi joylarda, shu jumladan, Bosporada replikatsiya boshlandi. Bir markazdan ikkinchisiga koroplastlar o'zlarini ko'chirdi, o'z siyosatini ishlab chiqarish an'analari va qobiliyatlarini yangi joyga ko'chirdi. Shunday qilib, ma'lum bir turdagi terrakotalarni tarqatish nazariyasi bu mintaqada ishlab chiqarilishining isboti bo'lib xizmat qila olmaydi. Loy haykalchalarini tahlil qilish har doim ham ishlab chiqarish markazi haqida ishonch bilan gapirishga imkon bermaydi, chunki deyarli har bir shaharning atrofida sifat, rang va aralashmalar bilan ajralib turadigan turli xil loy navlari mavjud bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ильина Т. А. Проблемы исследования античной коропластики Боспора: опыт комплексного анализа материалов святилища на Майской горе близ Фанагории Автореф. Диссер. на соиск. учен. степени кандидата исторических наук. – М., 2008.
2. Популярная художественная энциклопедия / Под ред. Полевого В.М. -М., 1986.
3. Белов Г.Д. Терракота Танагры. - Л., 1968; Бритова Н.Н. Греческая терракота. - М., 1969; Терракоты Северного Причерноморья. - М., 1970.
4. Лисовый И.А., Ревяко К.А.. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001.
5. Бритова Н. Н. Греческая терракота. - М., 1969; Денисова В. И. Коропластика Боспора. - Л., 1981; Кобылина М, М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории. - М., 1961.

6. Ильина Т. А. Проблемы исследования античной коропластики Боспора: опыт комплексного анализа материалов святилища на Майской горе близ Фанагории Автореф. диссер. на соиск. уч. степени кандидата исторических наук. – М., 2008.

7. Wikipedia.com